

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

CONGRESSO OU CONFRARIA?

junho 8, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, jurídico, opinião, política

Ano 11 – n. 30/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322197>

Faço a indagação a mim mesmo diante do que assisto há décadas no Brasil, onde a surpresa já desapareceu, quando o assunto é o Congresso Nacional.

Para quem jamais teve a oportunidade de abrir a Constituição da República (ou o que sobrou dela dos sucessivos ultrajes que tem sofrido) é o parágrafo único do artigo 1º que prevê:

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

A única forma direta e pacífica de exercício do poder constituinte está prevista no artigo 14 do mesmo documento. Fora daí, só a convocação de uma nova assembleia nacional constituinte, órgão cujo significado histórico parece inexistir na breve vida da atual Constituição.

Pois bem, seríamos cúmplices do que faz o Congresso Nacional? Seríamos vítimas? Seríamos apenas o substrato nominal do que se chama **povo** e que é apropriado não importa qual seja o palanque?

Qualquer que seja a resposta o que se pode concluir mesmo é que o Congresso Nacional hoje não passa de uma confraria em que alguns são mais do que outros, em que pese os mandatários desfrutarem das mesmas prerrogativas.

O que há de comum entre as Casas? Bom, a contumácia de reféns processuais, dentre muitos dos seus membros.

Por mais que não se queira lembrar, ou alguns pretendam esquecer, tentando reescrever a história, são indelévels os acontecimentos que se constituíram em fatos que jamais poderão ser apagados.

Houve roubo. Muito roubo. Bastante roubo, como “nunca antes na história deste país”. E houve devolução. Houve repatriação de valores, muitas, também “como nunca antes na história deste país”. Tudo isso graças a uma investigação que mostrou que o “sistema é...”, sim, aquele palavrão que você imaginou.

Lembro que há anos um certo procurador da república usou informações do COAF para investigar transações tidas como suspeitas. Terminou por identificar fatos envolvendo autoridades do judiciário e familiares seus. O que antes era elogiado como a maior investigação da história, desde então, passou a desmerecer acolhida dos que outrora ungiram cada passo dado antes. O mesmo procurador passou a ser hostilizado.

O Brasil, quando se pensa que vai dar um passo rumo à construção de uma verdadeira república, logo sofre um golpe dos seus detratores contumazes – as elites de sempre.

Uma república, que nasceu de um decreto (n. 1/1889), passou por uma Constituição Provisória (Decreto n. 510/1890), sem bandeira e sem hino, em uma câmara de vereadores, depois dissolvida, com um proclamador quase moribundo, levou mais de cem anos para realizar um plebiscito, contaminado pela mesma elite que hoje festeja a impunidade.

De fato, a república nunca aconteceu na prática. Quase sempre essa mesma gente, que aponta o dedo falando em princípios (moralidade, impessoalidade, eletividade de cargos, responsabilização dos agentes públicos etc.), é a primeira parcela do sistema a se autoproclamar imune à incidência de regras. A terceiros tudo, mas a eles..., bom, sentem-se supremos. Acima de tudo e de todos.

Sem que haja qualquer cerimônia, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados, sinalizam estar mais preocupados com as questões de sobrevivência de seus dirigentes do que propriamente com a sanidade institucional do Brasil.

Inúmeros são os requerimentos de comparecimento de ministros do STF ao Senado, acompanhados de pedidos de instauração de processos de **impeachment** por fatos determinados, todos ignorados pelo seu presidente, que se revela uma espécie de ser indiferente, pondo o regimento do Legislativo acima da Constituição da República.

Na Câmara dos Deputados a situação não é diferente. Seu presidente tem a seu favor, depois de uma visita ao presidente da república, o arquivamento de investigação que repousava no STF. Coincidência?

Coincidência ou não após o resultado a Mesa da Câmara aceitou (ao arrepio da Constituição e das leis) a decisão do TSE que teve como relator do processo alguém citado na investigação que aquele mesmo procurador fizera.

O Brasil está fadado a continuar como a terra da promessa. Hoje, depois de tantas coincidências (mereceram destaque até de um político experiente como Arthur Virgílio) o atual deputado e ex procurador da república, Deltran Dallagnol, foi cassado. Razão única que se pode sustentar é: “Missão dada é missão cumprida”. A vingança, declarada sem cerimônia pelo presidente da república, se concretizou. O Senado terá seu membro também cassado, o senador Sérgio Moro. É uma questão de dias.

Festejando o gesto antidemocrático estão aqueles que imaginam que a estorinha infantil dos três porquinhos pode ser lembrada. Esquecem-se, contudo, que não fica nem mesmo pedra sobre pedra quando qualquer construção jurídica nasce da ação humana revanchista.

Levará anos para que seja revelada a verdade, mas já é uma realidade que a confraria apenas é uma alegoria à qual chamamos de Congresso Nacional. Que siga existindo, claro, porque a democracia representativa necessita dele, mas que ao menos acenda a luz de alerta de que autoridade não tem vontade, tem cometimento. Quando desborda disso não se diferencia dos malfeitores.

Sigo acreditando na democracia, firme no convencimento de que sempre vale a pena combater os malfeitores, porque o bem deve prevalecer sobre o mal.

Reforço minha convicção na verdade, deixo às confrarias as versões.

com a tag [democracia](#), [direito](#), [liberdade](#), [política](#)

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

PRINCÍPIOS ÀS FAVAS?

PRÓXIMO POST

A (IN)SEGURANÇA JURÍDICA NOSSA DE CADA DIA

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

O SECRETO, O ESCONDIDO, O FURTIVO E A REPÚBLICA

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

